

ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Ахмедова М.М.

Старший преподаватель кафедры Русского языка
Ташкентского университета прикладных наук
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10158714>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-November 2023 yil
Ma'qullandi: 15- November 2023 yil
Nashr qilindi: 20-November 2023 yil

KEY WORDS

О.И. Капица, В.А.Василенко,
М.Н.Мельникова,
классификация, детский
фольклор.

ABSTRACT

Статья посвящена вопросам классификации детского фольклора в трудах фольклористов О.И. Капица, В.А.Василенко, М.Н.Мельникова и др., обсуждаемым с давних пор, но до сих пор не решенным. Предпринята попытка проанализировать вклад ученых, придававших большое значение категории жанра, жанровой теории детского фольклора.

Существует множество классификаций детского фольклора. Как уже было сказано выше, крупнейшими исследователями детской устной поэзии, быта и языка, положившими начало теоретическому освоению детского фольклора в послереволюционные десятилетия, были В.С.Виноградов и О.И.Капица. Именно с их деятельностью связаны введение в научный оборот обобщающего понятия «детский фольклор», а также определения объема этого понятия, разработка принципов научной классификации, жанров детского фольклора и изучение их с учетом личности ребенка и детского быта. Однако точки зрения Г.С. Виноградова и О.И. Капицы на общую классификацию детского фольклора различны.

Г.С. Виноградов детский фольклор определяет как «совокупность устных произведений, не входящих в репертуар взрослых, но хранимых и исполняемых детьми». Такое разделение Г.С. Виноградов обосновывает усвоением родного языка ребенком посредством освоения народного словесного искусства, тем самым определяя «собственно детский фольклор».

Жанры групп детской поэзии он разделяет по функциональному признаку: потешный фольклор, детский игровой; детский сатирический; бытовой; календарный; магический фольклор.

Весомый вклад в исследование детского фольклора внесла О.И. Капица. В работе «Детский фольклор» она поднимает проблему объема и содержания детской поэзии. Исходным началом классификации, по ее данным, является «как творчество взрослых для детей, так и детское традиционное творчество». Она акцентирует внимание на возрастном критерии, необходимом для изучения специфики художественного материала, ориентированного на динамично развивающуюся личность ребенка, продолжая традиции эмпирических классификаций XIX века.

К первой группе относятся произведения, созданные взрослыми или отобранные в процессе развития жанров поэзии пестования из фольклора взрослых, отвечающие детскому восприятию. Системообразующим принципом в этих произведениях является совокупность разнообразных функций жанров, содержания и формы текстов, соответствующих уровню и особенностям эстетического вкуса, характерных для каждого определенного периода развития ребенка.

О.И.Капица отмечает полифункциональность текстов и невозможность провести точную грань между сюжетно-тематическим содержанием произведений, входящих в разные возрастные группы.

Некоторые жанры в классификации О.И.Капица помимо возрастных циклов группирует в циклы функциональные (календарный фольклор, детский юмор).

О. И. Капица, теоретически обосновала деление детского фольклора по годам и генезису поэзии. Этому же поддерживал В. П. Аникин - генетический принцип (поэзия взрослых для детей, произведения, выпавшие из фольклора взрослых и усвоенные детьми, собственное творчество детей).

А теперь охарактеризуем некоторые из жанров детского фольклора. Колыбельные песни - название песен, которыми убаюкивают ребенка, -колыбельные - идет от основы колыбать (колыхать, качать, зыбать). Отсюда же - колыбель, коляска, народном обиходе было и название «байка» - от глагола байкать (баюкать, качать, усыплять)». Её назначение или цель - усыпить ребёнка. Этому способствовали спокойный, размеренный ритм и монотонный напев.

Старинное значение колыбельных - заговоры, против злых сил, но со временем они утратили своё обрядовое значение. С помощью заговоров за частую просили для дитятка, здоровья, защиты от сглаза, богатой жизни.

Тематикой колыбельных песен становилось отражение все, чем жила мать, - её думы о младенце, мечты о его будущем, оберечь его и подготовить к жизни и труду. «В свои песни мать включает то, что понятно ему. Это «серенький котик», «кранная рубашечка», «кусочек пирога да стакан молока», «журавлики» и т.д.

Слов - понятий в песне обычно немного - лишь те, без которых первичное познание мира невозможно.

Частый персонаж в колыбельной песне - кот, фантастические персонажи - Сон да Дрёма. Животные наделены человеческими качествами - антропоморфизм.

«Колыбельной песне присуща своя система выразительных средств, своя лексика, своё композиционное построение. Часты краткие прилагательные, редки сложные эпитеты, много переносов ударений с одного слога на другой. Повторяются предлоги, местоимения, сравнения, целые словосочетания, аллитерация - повторение одинаковых или созвучных согласных. Следует отметить изобилие ласкательных, уменьшительных суффиксов».

Статистический анализ наблюдений показал, что носителями традиционной колыбельной песни, как правило, являются представители уходящего поколения. Чем ниже возрастной ценз, тем выше удельный вес фольклорных заимствований и песен литературного происхождения. Молодое поколение пестуний редко пользуется колыбельными песнями и почти не пользуется традиционными. На наших глазах происходит интенсивный процесс разложения и угасания жанра.

Этот процесс вполне закономерен. Коренным образом менялась жизнь трудового народа в нашей стране. Круг интересов матери был ограничен заботами о детях и муже, о поддержании порядка в домашнем хозяйстве, в наши дни женщина наравне с мужчиной участвует в общественной жизни - ей стали чужды «внутренние жесты» колыбельной песни. Художественная литература, радио, телевидение, театры воспитывают эстетические чувства - и художественная ценность колыбельной поэзии начинает вызывать сомнение. Колыбельная песня не в состоянии конкурировать с современными литературно-музыкальными произведениями.

Школьное образование, медицинское просвещение, система дошкольного воспитания коренным образом изменили взаимоотношения матери и ребенка, меняются и народно-педагогические воззрения. Укачивание, убаюкивание ребенка заменяется вырабатывающим ритм жизненных процессов (сон, еда и пр.) распорядком; укачивание признается ненужным и даже вредным. Колыбельная песня соответственно не поддерживается бытовой необходимостью.

Литература:

1. Karimovna, Y. S. (2022). The linguistic environment in the field of medical communications. Евразийский журнал академических исследований, 2(2), 143-147.
2. Yorova, S. K. (2017). The concept "health" in the English lingual culture. In Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives (pp. 58-60).
3. Askarovich, B. S., Karimovna, Y. S., Sobirovich, X. Y., & Bakhodirovna, E. M. (2022). TEACHING MATH IN ENGLISH TO UNIVERSITIES AND INSTITUTIONS' STUDENTS FOR TAKING GMAT CERTIFICATE. Journal of Positive School Psychology, 1600-1604.
4. Karimovna, Y. S. (2020). English and Uzbek medical conversation between doctor and patient (Analysis from a linguistic point of view). Journal of Critical Reviews, 7(5), 292-294.

5. Ёрова, С. К. (2022). *c. Science and Education*, 3(12), 212-218.
6. Karimovna, Y. S. Social-cultural Characteristics of Uzbek and English Medical Speech. *International Journal on Integrated Education*, 4(5), 294-298.
7. Yorova, S. K., & Khakberdiyeva, V. J. K. (2021). DOCTOR AND PATIENT. *Scientific progress*, 2(1), 1478-1480.
8. Karimovna, Y. S., & Farxodovna, R. K. THE EFFECT OF SLEEP ON STUDENT PERFORMANCE. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 26.
9. Karimovna, Y. S. (2022). STRATEGIC METHODS OF ENGLISH AND UZBEK MEDICAL DISCOURSES. *Thematics Journal of Education*, 7(5).
10. Abduvasievna, G. S., Habibdjanovna, B. D., Karimovna, Y. S., Ugli, K. Y. S., Ugli, B. S. A., & Shukhratovna, N. F. (2021). Foreign Language Teachers in the System of Public Education. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 7001-7010.
11. Karimovna, Y. S. (2020). COMMUNICATIVE COMPETENCE OF A SPECIALIST. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(4).
12. Yorova, S. A. Y. O. R. A., & Nasimova, S. O. H. I. B. A. (2019). The ways of teaching languages at medical institutions.
13. Saydullaevna, N. N., & Karimovna, Y. S. *c. In Контактная информация организационного комитета конференции (p. 135).*
14. Shamsievna, N. Z., & Karimovna, Y. S. LEARNING FOREIGN LANGUAGES FOR MEDICAL INSTITUTIONS. *ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ)*, 32.
15. Karimovna, Y. S. *Medicine and Education faculty Samarkand State Medical Institute.*
16. Karimovna, Y. S., & Farxodovna, R. K. VISION. THE MAIN VISUAL IMPAIRMENT IN ADOLESCENTS. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 45.
17. Tishabayeva, I. R. (2021). Institutions of Preschool Education in Uzbekistan (1945-1960). *International journal of multicultural and multireligious understanding*, 8(11), 227-231.
18. Tishabayeva, I. R. (2020). Formation, activities and problems of preschool education institution in Uzbekistan (1945-1980 years). *Academicia An International Multidisciplinary Research*, 10(5), 342-347.
19. Rustamov, I., Xatamova, Z., Xamdanova, O., & Husaynova, T. M. (2023). EFFECTIVE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION. *SCIENCE AND PEDAGOGY IN THE MODERN WORLD: PROBLEMS AND SOLUTIONS*, 1(9).
20. Tishabayeva, I. R. (2023). 1945-1970 YILLARDA SHAHAR VA QISHLOQ MAKTABGACHA TARBIYA MUASSASALARINING MUTAXASSIS KADRLAR BILAN TA'MINLANISHI: YUTUQ VA MUAMMOLAR. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(5), 866-869.
21. Tishabayeva, I. R. (2023). О 'ZBEKISTONDA MAKTABGACHA TARBIYA MUASSASALARINING MODDIY TEXNIK AHVOLI (1946-1990 YILLAR). *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(9), 261-268.
22. Шеркузиева, Н. А. (2016). Роль и значение местных бюджетов в бюджетной системе финансов Республики Узбекистан. *Молодой ученый*, (15), 330-332.
23. SHERKUZIEVA, N., & URAZMETOV, F. (2023). THE ROLE OF DIVIDEND POLICY IN ATTRACTING INSTITUTIONAL INVESTORS FROM THE CAPITAL MARKET. *International*

journal of economic perspectives, 17(1), 30-37.

24. Sherkuzieva, N. A. Increasing investment attractiveness by optimizing the dividend policy in joint-stock companies (Doctoral dissertation, Dissertation abstract written for PhD degree in economics.-Tashkent, 2021.-B. 21).

25. Sherkozieva, N. (2019). The role of dividend policy in the system of financial management of joint stock companies. *International Finance and Accounting*, (3).

26. Шеркузиева, Н. А. (2020). Ривожланган корпорацияларда дивиденд сиёсатини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари. *Экономика и финансы (Ўзбекистан)*, (1 (133)), 12-18.

27. Sherquzieva, I. (2019). The role of dividend policy in the financial management system of joint-stock companies. *International Finance and Accounting*, 2019(3), 22.

28. Sherkuziyeva, N., Imamutdinovna Gabidullina, F., Ahmed Abdel-Al Ibrahim, K., & Bayat, S. (2023). The comparative effect of computerized dynamic assessment and rater mediated assessment on EFL learners' oral proficiency, writing performance, and test anxiety. *Language Testing in Asia*, 13(1), 1-24.

29. Belova, O., Mikeš, J., Sherkuziyev, M., & Sherkuziyeva, N. (2021). An Analytical Inflexibility of Surfaces Attached Along a Curve to a Surface Regarding a Point and Plane. *Results in Mathematics*, 76, 1-13.

30. Makhsumov, A. G., Ismatov, D. N., Valeeva, N. G., Asadova, R. D., & Rusmetov, B. (2019). Modern advances in the synthesis of new derivatives of acetylene dithiocarbamate and their biological activity. *International Journal of Engineering and scientific research*, 7(4), 13-21.

31. Муродов, М. М., Насулллаев, Х. А., Ахраров, Б. Б., Асадова, Р. Д., & Рахманов, Ж. Ж. (2023). КАВРАК ЎСИМЛИГИДАН ОЛИНГАН ЯРИМЦЕЛЛЮЛОЗА, ҲАМДА ЮҚОРИ ТОЗАЛИҚДАГИ ЦЕЛЛЮЛОЗАЛАРНИ ТУРЛИ САНОАТ ТАРМОҚЛАРИ УЧУН ОРГАНИК МОДДАЛАР ВА УЛАР АСОСИДАГИ МАҲСУЛОТЛАР ОЛИШ ЖАРАЁНИГА ЙЎНАЛТИРИШ. *Gospodarka i Innowacje.*, 34, 284-291.

32. Муродов, М. М., Насулллаев, Х. А., Исмаатов, Х. Д., Асадова, Р. Д., & Рахманов, Ж. Ж. (2023). ПАВЛОНИЯ ДАРАХТИ ҲАМДА БАНАН ПОЯСИ АСОСИДАГИ ЦЕЛЛЮЛОЗА АЖРАТИБ ОЛИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ЎРГАНИШ. *Gospodarka i Innowacje.*, 34, 270-276.

33. Муродов, М. М., Насулллаев, Х. А., Ахраров, Б. Б., Асадова, Р. Д., & Рахманов, Ж. Ж. (2023). МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁ-“КАВРАК” ЎСИМЛИГНИ КОМПЛЕКС ҚАЙТА ИШЛАШ ТАДҚИҚОТЛАРИ. *Gospodarka i Innowacje.*, 34, 277-283.

34. Namazbayevich, S. A. (2023, January). ABOUT THE PROJECT OF THE MAIN MOSQUE NAMED AFTER OUR PROPHET MUHAMMAD RASULULLAH (sav) INTENDED FOR THE CITY OF TASHKENT. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 10, pp. 40-46)*.

35. Sultanov, A. (2022). ЗАМОНАВИЙ МАСЖИДЛАРНИ ЛОЙИҲАЛАШНИНГ УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ ВА ФУТУРОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(6), 248-255.

36. Uralov, A. S., & Sultanov, A. N. (2022). Modern traditions of development and improvement of mosque architecture. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(4), 470-473.

37. Султанов, А. (2021). История И Современное Состояние Мечети Джамии-Биби-Ханым (Биби-Ханум). *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 2(8),

157-163.

38. Rozikova, D. K. (2023). THE IMPACT OF SUBCHORIONIC HEMATOMA ON THE FINAL RESULT OF PREGNANCIES IN INDIVIDUALS EXPERIENCING THREATENED ABORTION. GOLDEN BRAIN, 1(28), 57-62.

39. Kodirovna, R. D. (2023). The Pattern of Reproductive Losese among Women in Uzbekistan's Population. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149), 1(8), 52-60.

40. Karimova, B. (2023). PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM OF THE URGENT SYSTEM IN FREQUENTLY SICK CHILDREN (ACCORDING TO RETROSPECTIVE ANALYSIS). Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(1 Part 1), 188-192.

